

MAXALLALARDA IJTIMOYIY-IQTISODIY MUAMMOLARNI HAL QILISHDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH AMALIYOTINING AHAMIYATI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).

Bank-moliya akademiyasi magistranti

Boboqulov Sirojiddin Choriyevich

Termiz agratexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti,

" Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar "

kafedrası o'qituvchisi

Xidirnazarov Sirojiddin Choriyevich

ANNOTATSIYA

Maqola tashabbus yoki ishtirokchi byudjetlashtirish instituti bugungi kunda byudjet mablag'larini sarflash yo'nalishlarini belgilashda aholi va biznesning ishtirokini oshirishning, mahalliy o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirishning eng muhim sharti sifatida qaralmoqda. Bugungi kunga qadar O'zbekistonda ham, xorijiy mamlakatlarda ham tashabbusli byudjetlashtirish bo'yicha katta tajriba to'plangan. Tarixiy xususiyatlarni va muayyan hudud oldida turgan vazifalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ushbu institutning turli mexanizmlari qo'llaniladi. Maqolada byudjetlashtirishning ushbu shaklining o'ziga xos xususiyatlari va u hal qilishga imkon beradigan muammolar muhokama qilinadi.

Kalit sozlar: *byudjet xarajatlari, tashabbuskor byudjetlashtirish, aholi tashabbuslari, mahalliy hamjamiyat, hamkorlikdagi byudjetlashtirish, strategik rejalashtirish, fuqarolarning ishtiroki, fuqarolik ishtiroki, jamoatchilik ishtiroki, byudjet xarajatlarining samaradorligi.*

ABSTRACT

The article initiative or participatory budgeting institute is considered today as the most important condition for increasing the participation of the population and business in determining the directions of budget spending, and for the development of local self-government. To date, a great deal of experience in initiative budgeting has been accumulated both in Uzbekistan and in foreign countries. Taking into account the historical characteristics and specific features of the tasks facing a particular region, various mechanisms of this institution are used. The article discusses the specific features of this form of budgeting and the problems it allows to solve.

Key words: *budget expenditures, initiative budgeting, population initiatives, local community, collaborative budgeting, strategic planning, citizen participation, civic participation, public participation, effectiveness of budget expenditures.*

KIRISH

Jahonda davlat moliyasini isloh etish sharoitida tashabbusli budjetlashtirish orqali moliyaviy resurslardan samarali foydalanish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Budjet mablag'laridan samarali foydalanishda davlat va xususiy sektor boshqaruvini ajratishning aniqligini ta'minlash, budjet mablag'larini ta'minlashda vakolatli organlar rolini kuchaytirish, aholi ishtirokini kengaytirish, fiskal siyosat maqsadlariga erishishni nazorat qilish, moliyaviy axborot va risklarni, ichki va

tashqi nazoratlarning o‘zaro ta‘sirini aniqlash, moliyaviy ma‘lumotlarning tushunarli va aniq shakllantirilishi, moliyaviy ma‘lumotlarning ochiqligi ta‘minlanishida real vaqt rejimiga amal qilinishi va amalga oshirilishi, moliyaviy siyosatning ochiqligini ta‘minlash me‘yorlarini takomillashtirish bu boradagi tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLIL VA METODOLOGIYA

Tadqiqotda “tashabbusli budjetlashtirish” bo‘yicha tizimli adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Yrni kelganda shuni ta‘kidlash kerakki, “tashabbusli budjetlashtirish”ni amaliyot, usul, tizim, mexanizm, yondoshuv sifatida turli adabiyotlarda “tashabbusli budjetlashtirish”, “tashabbusli budjet”, “partisipator budjetlashtirish”, “shaffof budjet”, “elektron partisipator budjetlashtirish”, “fuqarolar bilan hamkorlikdagi budjet”, “innovatsion yondashuv” sifatida o‘rganilgan.

Xalqaro tajribada tashabbusli budjet «Participate» (partisipator budjetlashtirish) nomi bilan ma‘lum. «Participate» so‘zi ingliz tilida – «qatnashish, ishtirok etish» degan ma‘nolarni anglatadi. Fuqarolarning tashabbuslarini hisobga olgan holda budjet mablag‘larining bir qismini taqsimlash va bu mablag‘larni sarflash yo‘nalishlarini tanlash bo‘yicha ularning bevosita ishtirokida qarorlarni qabul qilish, shuningdek, qabul qilingan qarorlarning amalga oshirilishini kuzatish amaliyoti tashabbusli budjet deyiladi.

Tashabbusli budjetlashtirish bu fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarga asosan, ularni tashabbuslarini hisobga olgan holda budjet mablag‘larining bir qismini taqsimlash va ushbu taqsimlangan mablag‘larni fuqarolar tomonidan ilgari surilgan va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan takliflar asosidagi loyihalarni moliyalashtirish amaliyotidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Har bir rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatda iqtisodiy rivojlanishga erishish hamda aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan strategiyalar mavjud bo‘lib, bunday maqsadli strategiyalar tizimli rivojlanishga asos sifatida xizmat qiladi. Rejalashtirilgan natijalarga erishishda esa kerakli mexanizmlardan foydalana olgan holda “Time managment” ni to‘g‘ri belgilash samaradorlikning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Umuman, so‘nggi-yillarda turli masalalar va sohalar yuzasidan ommaviy so‘rovlar o‘tkazish amaliyotiga keng tarqala boshladi, ayniqsa, internet tarmoqlari orqali aholini keng jalb etgan holda so‘rovlar o‘tkazish ommalashib bormoqda.

So‘rovnomalar o‘tkazish maqsadi va kim tomonidan o‘tkazilayotganiga ko‘ra o‘zaro farqlanadi, ommaviy so‘rovlar odatda bevosita uchrashuvlar (jonli tarzda), veb-saytlar, ommaviy axborot vositalari, turli axborot portallari, messengerlar va

boshqa vositalar orqali o'tkaziladi. Shuningdek, so'rovnomalarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad turli sohalardagi kichik va katta kamchiliklarni aniqlash va aholining fikriga asoslanib, amaldagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishdir.

Bugungi kunda yurtimizda "Tashabbusli budjet" jarayonlari doirasida fuqarolar tomonidan bildirilgan ijtimoiy takliflarni ovoz berish yo'li orqali aniqlagan holda tegishli g'olib taklifni moliyalashtirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda.

Tashabbusli budjetlashtirish jarayonlari ham fuqarolarning ijtimoiy muammolarini ijobiy hal etish imkoniyatlarini taqdim etuvchi interaktiv usullardan biri hisoblanadi, mazkur mexanizm budjet mablag'larini sarflanishida fuqarolarning to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etishi, shu bilan birga budjet mablag'larining samarali sarflanishini kuzatib borish imkoniyatini beradi.

"Tashabbusli budjet"ning 2023 yil 2-mavsumiga loyihalar kiritish bosqichi yakunida Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra respublika bo'ylab 9 426 ta mahalla infratuzilmasini yaxshilash bilan bog'liq jami 49 464 ta loyiha ilgari surilgan.

Takliflarning 15 140 tasi (31%) ichki yo'llarni ta'mirlashga oid. 14 835 ta taklif (30%) mahalla hududini obodonlashtirish tadbirlariga qaratilgan. Maktablar bo'yicha 6820 ta (14%), bog'chalar bo'yicha 3024 ta (6%), tibbiyot muassasalari bo'yicha 3100 ta (6%) taklif kelib tushgan (4-rasm). Ma'lumot uchun, 2023 yil 1-mavsumda eng ko'p maktablarga oid loyihalar g'olib bo'lgandi.

1-rasm. 2023 2- mavsum Tashabbusli budjwjt loyihalari sohalar kesimida.

Tashabbus bildirish bo'yicha Surxondaryo viloyati boshqa hududlardan yaqqol ajralib turibdi. Viloyatdagi 238 ta mahalladan jami 12 279 ta taklif kelib tushgan. Bu – jami tashabbuslarning 25 foiziga teng. Taqqoslash uchun, bu borada 2-yuqori ko'rsatkich Toshkent shahriga tegishli bo'lib, poytaxtliklar portalga 4020 ta taklif kiritishgan.(5-rasm)

Surxondaryoliklar doimiy ravishda taklif kiritish bo'yicha 1-o'rinni egallab kelmoqda. 2022 yilgi 2-mavsumda viloyat aholisi 13 691 ta (jami tashabbuslarning 22 foizi), 2023 yilgi 1-mavsumda 9593 ta (17 foiz) tashabbusni ilgari surgandi.

5-rasm.

Ta'kidlash lozim, "Tashabbusli budjet"ga fuqarolar tomonidan ilgari surilayotgan loyihalar soni mavsumdan mavsumga kamayib boryapti. 2021 yilda loyihaning ilk mavsumi 41 mingta tashabbus bilan o'tgan edi (o'sha yili loyiha bir mavsumdan iborat bo'lgan). Takliflar soni 2022 yil 1-mavsumda qariyb 70 mingta, 2-mavsumda 62 mingta bo'lgan, 2023 yil 1-mavsumda 56 mingta, 2-mavsumda esa 49 mingtaga tushgan. Ayni paytda, 2023 yil 2-mavsumdagi takliflar respublika bo'ylab deyarli barcha mahallalarni qamrab olgan.

Tashabbusli budjet jarayonining 2023 yil 1-mavsumi doirasida kelib tushgan loyihalar yuzasidan hududlar va yo'nalishlar kesimida ma'lumot

16 fevral soat 10-00 holatiga

T/r	Hudud nomi	Jami loyihalar	shundan						
			Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	Ichki yo'llarni ta'mirlash	Ichimlik suvi ta'minoti	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'mirlash va jihozlash	Tibbiyot tashkilotlarini ta'mirlash va jihozlash	Boshqalar
	Jami	27 184	5 272	7 806	1 131	2 796	2 237	1 286	6 656
1	Surxondaryo viloyati	3 445	775	789	210	519	381	162	609
2	Toshkent shahri	3 360	557	455	93	173	473	299	1 310
3	Qashqadaryo viloyati	3 075	449	1 259	158	361	105	130	613
4	Buxoro viloyati	2 385	330	687	109	271	127	104	757
5	Namangan viloyati	2 295	758	417	45	92	441	140	402
6	Xorazm viloyati	2 169	390	753	71	300	129	74	452
7	Toshkent viloyati	1 726	280	673	82	267	56	35	333
8	Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 716	247	487	104	206	62	31	579
9	Andijon viloyati	1 521	253	724	56	164	63	31	230
10	Farg'ona viloyati	1 253	214	445	59	160	97	50	228
11	Jizzax viloyati	1 189	297	320	33	63	65	28	383
12	Samarqand viloyati	1 187	269	419	36	124	70	70	199
13	Navoiy viloyati	975	273	169	17	36	92	102	286
14	Sirdaryo viloyati	888	180	209	58	60	76	30	275

Ташаббусли бюджет 2023 йил 2- мавсум

6-rasm.1

¹ Ma'lumot <https://openbudget.uz/boards/reports/2?year=2023&kv=2> olindi.

2023 yil 2-mavsumda Surxondaryo viloyati bo'yicha jami 12279 ta loyiha kelib tushgan bo'lib, saralashdan 5977 tasi o'tgan va natijada 1704 ta ovoz bilan 76 ta loyiha go'lib bo'lgan (6-rasm).

Ғолиб деб топилган лойиҳалар ижроси

7-rasm.

2023 yil 2-mavsumda Surxondaryo viloyati bo'yicha jami 76 ta g'olib bo'lgan loyihalar ijrosi yuzasidan 22 ta loyiha qurilish jarayonida 54 ta loyiha esa ishlar yakunlangan (7-rasm).

Ғолиб деб топилган лойиҳаларни жамоатчилик назоратидан ўтказилиши

8-rasm.

G'olib bo'lgan loyihalar jamoatchilik nazoratidan o'tkazilgan, bunda Surxondaryo misolida tahlil qilsak 82% ijobiy va 18% qoniqarli deb topilgan(7-rasm).

Tashabbusli budget jarayoni uchun 2023 yil 2-mavsumiga jami Respublika bo'yicha 1 424 373 806 304 so'm mablag'lardan **107 305 852 217 so'm Surxondaryo viloyatiga ajratilgan.**

XULOSA

Tadqiqotlar natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, budget ijrosini samarali nazorat qilish uchun budgetni shakllantirish jarayoni, shuningdek sarf-xarajatlarni amalga oshirish bosqichlari imkon qadar oshkora bo'lishi va jamoatchilik tomonidan nazorat kilinishi kerak. Natijada respublika budgeti va mahalliy budgetlar mablag'larining barcha yo'nalishlari bo'yicha batafsilroq ishlab chiqilishi, xatto, eng kam miqdorining to'lanishi ham oshkora bajarilishi kerak. Buning uchun budget ijrosi detallashtirilgan bo'lishi, maksimal darajada ochiq va jamoatchilik uchun tushunarli bo'lishi kerak. Mahalliy ijroiya organlari esa, o'z navbatida, aholining ehtiyojlarini tarmoqlar kesimida yoki shikoyatlar shaklida emas, balki asosli va o'rinli takliflar shaklida ko'rishni o'rganadilar. Tashabbusli budget jarayonida hamkorlikda ishlash va murakkab vazifalarni hal qilishga tayyor, mustaqil ravishda loyihalarni yaratish, hududni rivojlantirish uchun yangi resurslarni aniqlash, shakllantirish va rivojlantirish vakolatiga ega bo'lgan faol jamoatchilik shakllanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ochiq budget» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 5250-son Qarori. 2021 yil. 22 sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2022 yil 20 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-olij-mazhlisga-murozhaatnomasi>
3. Bobir Rahmatullayev Charshanmiyevich. Scientific Journal Impact Factor. Innovative Technologica: Methodical Research Journal. THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES
4. Raxmatullayev Bobir Chorshamievich, & Jumayev Ubaydullo Nazarovich. (2021). ORGANIZATIONAL AND TERRITORIAL BASES OF CLUSTER STRUCTURES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2(05), 373–378. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/RAUF9>

**BEST
SCIENTIST
Journal**

**CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>**